

ЧЕНЬ ДУНХУЄЙ

студент, каф.104, ф-т літакобудування, НАУ «ХАІ».

Науковий керівник – Переяслов В.О., к.ф.н. каф. 801, ф-т міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян, НАУ «ХАІ».

ЯЗЫК – ДУША НАРОДА

Язык является одним из основных атрибутов человека. Джей Хопкинс сказал в своей речи 1 декабря 1841 года, что язык – это мысль, образ и отражение. Поэтому язык – это инструмент выражения, который неотделим от функций и механизмов человеческого мышления. Понимание большинством людей внешнего мира проходит через язык и в определенной степени ограничивается языком. Это теоретическая основа для изучения когнитивной лингвистики, которой в последние годы уделяется все больше внимания.

В то же время язык является одним из наиболее важных опознавательных знаков группы, к которой принадлежат люди, и играет роль различия между людьми и группами. Одна из старых пословиц в древних китайских книгах звучит так: «Те, кто не является нашим родом, наверняка имеют другое сердце». Эта этническая характеристика, обозначающая функцию языка, делает его важным средством идентификации и выражения идентичности людей и одним из основных исследовательских материалов социолингвистики. В международном сообществе язык является символом наций.

Среди многих элементов этнического состава религия и язык находятся в центре. Среди них язык является национальным атрибутом, который более очевиден и имеет более длинную историю. Поэтому он часто становится важной частью национальных политических устремлений. В националистическом движении, язык играет важную роль во внутреннем пробуждении национального самосознания, концентрации национальной центростремительной силы и отделении его от других национальностей.

Культура – это основа и душа страны, а также мягкая сила выживания и развития страны. Распад культуры страны означает тот факт, что страна мертва. Само собой разумеется, что культурная безопасность является основной гарантией национальной безопасности. Язык и культура неразделимы. Это важный символ национальной культуры и страны. Языковая безопасность является ключевым элементом национальной культурной безопасности. Французские ученые скандировали: «Защита французского языка так же важна, как и укрепление национальной обороны». Чтобы поддерживать национальную культурную безопасность, мы должны сохранять языковой барьер и эффективно использовать языковой инструмент.

На протязі всієї історії ми бачимо, що культурні завоювання базуються на мові як зброї і об'єкті руйнування. Бувший президент США Джордж Буш колись сказав: «Щоб досягти успіху в довготривалій ідеологічній боротьбі, ми повинні мати здатність поширювати демократію і повідомляти світу про переваги вільного суспільства. Але без мовних навичок, необхідних для спілкування ці зусилля будуть марними». Колись видатний диктатор Гітлер сказав: «Щоб знищити націю, спочатку потрібно руйнувати її культуру; щоб руйнувати її культуру, спочатку потрібно знищити мову, яку вона несе». В процесі своєї агресивної експансії нація-агресор майже єдинодушно прийняла різні методи, щоб енергійно продвигати рідну мову, в той же час, стискаючи, трансформуючи і навіть відключаючи інші відомі мови, щоб здійснити духовний розпад і культурні завоювання.

Як говорить засновник лінгвістики В. Гумбольдт, «мова є дихання, сама душа нації». Якщо мова перестає існувати, нація зникає. Мова – це основа нації, її єдність і унікальний символ. Коли країна гине, її можна відновити, але якщо мова знищена, ця нація ніколи не знайде свого місця в світі. В процесі довгого часу деякі країни відмовлялися від своїх мов і переходили на інші етнічні мови. Єврейський народ страждав на протязі багатьох років в історії, але і тепер він по-прежнему сильний, тому що євреї завжди захищали національну мову. Цигани не можуть знайти своє виживання в світі просто тому, що вони не зберегли свою мову.

Хороше виховання на рідній мові є основною гарантією успадкування і безпеки національної культури. Ослаблення виховання на рідній мові призведе не тільки до зниження здатності до вивчення цієї мови, вплине на розвиток особистості і національну якість, але також призведе до відчуження культури рідної мови, ослабленню національних почуттів, національного духу і загрози культурній самобитності. В епоху глобалізації і інформатизації дуже важливі як окремі люди, так і країни, рідна мова і сукупність іноземних мов, і ці компоненти завжди повинні бути взаємодоповнюючими і симбіотичними. Володіння рідною мовою необхідно для успадкування національної культури; вивчення іноземних мов для розуміння і вивчення іноземних культур, а також сприяння культурним інноваціям і розвитку країни.

МОВА – ДУША НАРОДУ

Упродовж тисячоліть людство мало задумувалося над тим, яка велика сила прихована в, здавалося б, в такій банальній фразі як рідна мова. Імперії примусово насаджували меншим народам свою мову, асимілюючи їх і знищуючи не лише фізично, а й духовно. Мова – це основа культури, а культура – основа нації, лише розуміючи це слід будувати особисте майбутнє і майбутнє країни.

Ключові слова: мова, нація, культура, самовизначення.

A LANGUAGE IS THE SOUL OF PEOPLE

During millenniums humanity little reflected above that, which order force is hidden in, it would seem, in such fragile thing as the mother tongue. Empires forcedly implanted less people the language, assimilating them and destroying not only physically, but also spiritually. A language is basis of culture, and a culture is basis of nation, only understanding it follows to build the personal future and future of country.

Keywords: language, nation, culture, self-determination.